

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВЕЛИКА ЛАВРСЬКА ПОЖЕЖА 1718 р.: СУЧАСНІ КОНСПРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

У ніч проти 22 квітня 1718 р.¹ у Києво-Печерській лаврі спалахнула велетенська пожежа, яка не лише спустошила дотла дерев'яну забудову, але й сильно ушкодила муровані споруди обителі, зокрема і величний Успенський собор. Нещастя сталося через недогляд намісника Варлаама Голенковського, що залишив у себе в келії запалену свічку (архімандрит Іоанникій Сенютювич на той час був відсутній)². Архівні документи змальовують майже апокаліптичну картину трагедії, внаслідок якої *“вся Печерская обитель съ Божья допущения огнемъ кругомъ вся стала разорена и какъ церковь святая соборная Успенія Пресвятые Богородицы, такъ и протчія церкви со всѣми утварми, иконнымъ украшеніем, с ризницею и всей казною денежною, колокола, больницы, печатный домъ со всѣми книгами и інструментами топографическими, бібліотека, кельи, ктомуужь крѣпости, с начала обители бывшіе державнѣйшіихъ государей и князей російскихъ великодержавнѣйшихъ царей...”*³

З кінця ХІХ ст. у середовищі київських інтелектуалів побутувала підозра, що Лавра насправді постраждала від зловмисного підпалу, здійсненого за таємним наказом Петра І, аби послабити економічну незалежність опозиційної до його влади духовної обителі. Проте ця версія серйозно похитнулася після того, як 26 листопада 1898 р. у потаємній схованці на хорах Успенського собору було знайдено 5 важких олив'яних жбанів, ущерть наповнених золотими і срібними монетами та ювелірними виробами загальною вагою у понад півтора пуда золота (28,3 кг) і майже 17 пудів срібла (274,3 кг)⁴! Та найцікавішу частину скарбу становили розписки про ревізію монастирської скарбниці, складені за часів лаврських архімандритів Іоасафа Кроковського (1697), Афанасія Миславського (1712), Іоанникія Сенютювича (1717), Романа Копи (1731) та Луки Білоусовича (1753).

Із згаданих розписок випливало, що стихія аж ніяк не завдала серйозної шкоди фінансовим статкам монастиря і цей інцидент міг бути вигідний самим ченцям ...для уникнення фіскального оподаткування та отримання грошових дотацій на відбудову обителі⁵. Монастирську скарбницю тоді зберігали “під спудом” і навіть активно використовували на внутрішні потреби братії, доки після секулярної реформи Катерини ІІ 1786 р. в печерських ченців не виник “конфлікт інтересів” із очільниками Київської митрополії, які стали священноархімандритами Лаври. Після цієї події потаємну схованку більше не “інспектували”, не бажаючи інформувати про її вміст єпархіальну владу, що могла використати монастирські кошти на власний розсуд.

Проте факт втаювання монастирської “казни” ще не слугує вирішальним доказом провини лаврських ченців у свідомому нищенні своєї власності. Залишається чимало питань щодо самої питомої події. Дослідники неодноразово відзначали, що *“горезвісний факт відомої пожежі і, головним чином, фатальних її наслідків – не що інше, як історична помилка, викликана перебільшеннями в деяких документах”*⁶. Подібних “перебільшень” можна розшукати чимало... Попри офіційну заяву про загибель під час пожежі “государевых крепостей”

¹ “О п'ятій годині ночі”, – пише митр. Євгеній Болховітінов (Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. К., 1826. С. 24). За добовим колом церковних богослужінь для квітня місяця це відповідає часу від 22³⁵ до 23³⁵.

² *Закревский Н.* Описание Киева. М., 1868. Т. 2. С. 616; История русов, или Малой России. Сочинение Георгия Конисского, архиепископа Белорусского. М., 1846. С. 225.

³ *Кузьмин М. Е.* Несколько соображений по поводу уничтоженных и уцелевших памятников старины в Киево-Печерской лавре // Искусство и художественная промышленность. К., 1900. Февраль. С. 225.

⁴ *Петров Н. И.* Археологическая находка на хорах в Великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1899. № 6. С. 176-195; Список старинных золотых и серебряных монет и медалей, принадлежащих Киево-Печерской лавре. К., 1899.

⁵ *Яремич С.* Памятники искусства XVI–XVII ст. в Киево-Печерской лавре // КС. 1900. Т. 69. Июнь. Отд. 1. С. 378-390.

⁶ *Кузьмин М. Е.* Указ. соч. С. 225.

(тобто грамот на володіння нерухомим майном), лаврська депутація, що відвідала Петербург в 1722 р., раптом визнала, що хоч обитель їхня згоріла “безостатку”, але “на другижь той киево-печерской обители маетности, села, деревни, мельницы, озера, в рѣках рыбные ловли, всякіе угодыя сыскались письма, оставишиеся послѣ бывшаго в той печерской лавре пожару частью нѣкоторые подлинныя а с иных списки”¹.

Звідси намагання тлумачити лаврську пожежу винятково як спробу зловмисного ушкодження майна з метою отримання компенсації чи незаконного збагачення за рахунок жертв виглядає абсолютно непереконливо. Позаяк відомо, що Петро I згодився в грудні 1719 р. виділити на відбудову Лаври ...аж 5 тис. руб., між тим як кошторис відновлення самої Успенської церкви і будівництва нової дзвіниці становив понад 94 тис. руб.², а збирання жертв серед козацької старшини йшло мляво³. Тут доцільно говорити про збіг одразу кількох обставин природного (стихійне лихо) чи людського (нещасний випадок або звичайна недбалість) характеру. Усі інші припущення про меркантильні або ж кон’юнктурно-політичні мотиви скоєного слід віднести на рахунок розбурханої уяви та ідеологічної заангажованості.

Проте в сучасній історіографії донині продовжують активно експлуатувати різноманітні конспірологічні теорії про обставини великої лаврської пожежі 1718 р., доведені до повного абсурду. Приміром, лунають такі припущення: “Можливо, небажання ченців слідувати приписам Москви і стало причиною страшної пожежі 1718 р., коли згоріли не лише всі споруди монастиря, а й величезний монастирський архів і бібліотека. Підозрювалися в скоєному невідомі підпалювачі”⁴. (Про те, куди поділися лаврські документи, згадувалося вище). Ще далі пішов самодіяльний автор Пантелеймон Василевський, який оприлюднив майже детективну історію про те, як “печерські монахи за наказом з Петербурга брали участь у підпалі Києво-Печерської лаври в квітні 1718 р.” Наведене твердження ґрунтувалося, згідно з автором, на зізнаннях самих підпалювачів, зафіксованих у т. зв. “сповідних записках”, що буцімто зберігалися у родині відомого київського протоієрея Павла Лебединцева. Останній отримав їх начебто від одного зі своїх пращурів, що “з XVII століття приймав тайнство сповідей від тих (себто лаврських – Авт.) монахів”.

Далі Василевський стверджує, що на початку 1930-х рр. архів Лебединцева потрапив “у кігті ГПУ”, але наркомом освіти Миколі Скрипнику вдалося вилучити його у чекістів й передати “записки” Михайлу Грушевському, після чого їхні сліди губляться... Самому Василевському ця фантазмагорична оповідь, щедро приправлена конспірологічними мотивами, стала відома під час відбування покарання у спецрежимному таборі на Інті в 1950 р., куди він потрапив за участь в націоналістичному опорі. Історію про навмисне плюндрування Лаври йому буцімто розповів співкамерник О. М. Кисельов, який колись займав посаду керуючого справами РНК УРСР й приятелював зі Скрипником, а тому був посвячений в усі справи свого начальника⁵. На перший погляд, здається, що наведених свідчень цілком достатньо для обґрунтованої підозри. Проте запропонована версія, насправді, містить чимало хронологічних та сюжетних зачіпок, достатніх для її ...цілковитого спростування.

Передовсім родовід Лебединцевих бере початок лише з середини XVIII ст.⁶, причому жоден священик з цієї родини ніколи не мав відношення до Печерської лаври, а отже, не міг сповідувати лаврських ченців (це входило в обов’язки штатного духівника, що обирався виключно з самої братії). На сповіді, дійсно, іноді використовують записки з переліком гріхів, коли віряни соромляться говорити про них вголос. Однак, за церковними правилами, згадані

¹ Яремич С. Указ соч. С. 381.

² Безсонов С. В. Архитектура Киево-Печерской лавры в ее историческом развитии / Упоряд. О. М. Черняхівська. К., 2015. С. 172, 174.

³ Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. К., 2006. Ч. II. С. 123.

⁴ Гирич І. Б. Історичний путівник по Києву. Український Київ XIX – поч. XX ст. Культурологічний есей. К., 2016. С. 495.

⁵ Василевський Пантелеймон. Цар Петро I і Києво-Печерська лавра // День. 2000. № 107. 16 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/car-petro-i-i-kiievo-pecherska-lavra>

⁶ Памяти кафедрального протоієрея Петра Гавриловича Лебединцева // КЕВ. 1897. № 5. 1 марта. С. 250-262.

записки завжди знищують після служби, оскільки їх зберігання є відвертим порушенням таїнства сповіді й карається відлученням. Існували ще т. зв. “сповідні розписи”, але в них фіксували лише дані, наскільки справно парафіяни ходять до сповіді з метою виявлення сектантів і розкольників. Зрештою, весь “архів Лебединцева” складався лише з його власноручних записів і нині зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Варто додати, що Петро Лебединцев ніколи не був священиком у церкві Різдва Христового на Подолі, як це стверджує автор.

З іншого боку, емоційна заява Василевського, що, плюндруючи Лавру, Петро I зазіхав на “скарби нашої духовності та історії”, суперечить сама собі: якщо російський цар хотів конфіскувати “найбільше зібрання українських стародавніх пам’яток: літописів, універсалів, діяріюшів, листування, грамот, творів художніх і богословських тощо”, що “було віддавна в “Древлехранилищі”, кажучи сучасно – архівах Лаври, либонь, чимало геть від Княжкої доби...”, то навіщо він розпорядився спалити їх разом із монастирем, і куди поділися всі ті безцінні рукописи, якщо “собор всередині не вигорів, там не було “паперів”...”¹? Зрозуміло, що все це фантазії в душі історіописань Івана Огієнка, якому скрізь ввижалися замасковані підступи, спричинені виключно ідеологічними, а не обрядовірчими мотивами.

Чимало сумнівів викликає й участь у “порятунку записок” Миколи Скрипника, цього непохитного партійця, який починав свою кар’єру в органах ЧК і який з нагоди свого 60-річчя навіть отримав вітальну адресу зі словами: “непримиренному борцеві за генеральну лінію партії, представникові сталеві лєнінської гвардії, старому чекістові, поплічникові Дзержинського”². Досить почитати вбивчі характеристики про нього відомого громадського діяча і літературознавця Сергія Єфремова: “неглибокий, обмежений і претенціозний суб’єкт”, “комуністичний комісар, що поводитья вдсятеро гірше, ніж старорежимний міністр”, “має лице говорити про те, чого абсолютно не тямить”, “самодур”, “фельдфебель в Вольтерах”, “Скрипник приїхав, щоб розправитися з наукою – в Академії наук”, “комунізувати Академію”³, – щоб збагнути, що він ніколи не став би захищати українських “шовіністів”. Це достатньо прозоро проступає не лише з численних статей цього ортодоксального більшовика, присвячених національному питанню⁴, а й ювілейних панегіриків на його адресу:

“Тов. Скрипник у статті “До теорії боротьби двох культур”, різко виступаючи проти М. Хвильового, писав: “Перемога пролетарської революції спрямувала на нові шляхи співвідношення національних культур”. ...У цій же статті тов. Скрипник викрив буржуазно-національне коріння цієї теорії і закінчує: “Не боротьба двох культур, а боротьба на два фронти проти обох теорій боротьби двох культур – і російської, і української модифікації”. ...Керуючи Наркомосом України, борячись за українську пролетарську культуру, беручи творчу участь у створенні цієї пролетарської культури – Микола Олексієвич провадить нещадну боротьбу проти всіляких чужих ворожо-класових антилєнінських “теорій” та впливів на фронті національно-культурного будівництва. Непримиренність, більшовицька принциповість тов. Скрипника в цьому питанні всім відома”⁵.

Таким чином наведена вище розповідь про запобіжно-паліативну, охоронну діяльність Скрипника у царині національної культури є звичайнісіньким ошуканством і пересмикуванням фактів.

Зрештою слід виголосити найголовніше: ніякого керуючого справами РНК УРСР О. М. Кисельова ...ніколи не існувало! В цьому можна легко пересвідчитись, переглянувши відповідну довідкову інформацію⁶. Схоже на те, що автор не зміг до кінця “персоніфікувати” цей

¹ Василевський Пантелеймон. Вказ. робота.

² Вісті ВУЦВК. Харків, 1932. № 22 (3420). 27 січня. С. 3.

³ Єфремов С. Щоденники. 1923–1929. К., 1997. С. 482, 549, 586, 603, 626, 631.

⁴ Скрипник, Микола. Статті й промови. Харків: ДВУ, 1929. Т. II. Національне питання. Ч. I. 362 с.; ч. II. 418+4 с.

⁵ Гірчак Є. М. О. Скрипник та національно-культурне будівництво на Україні // Вісті ВУЦВК. Харків, 1932. № 22 (3420). 27 січня. С. 2.

⁶ Список міністрів Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_міністрів_Кабінету_Міністрів_України. Тут подані дані про посадових осіб і держслужбовців відповідного профілю з 1917 р.

образ. Василевський в одному місці описує свого співрозмовника як “літнього чоловіка”, “старого комуніста”, тобто партійця з великим стажем, а в іншому, всупереч сказаному, говорить, що його співбесідник народився в ...1903 р.! Намагаючись хоч якось “оживити” свого персонажа, Василевський пише: “я чув, начебто його брат працював у Києві в Інституті української літератури АН УРСР”. Дійсно, в цьому академічному закладі трудився Олександр Кисельов (на диво, теж 1903 р. народження!), відомий літературознавець, дослідник творчості Павла Грабовського¹, але він мав прізвище ...Іванович й був єдиним хлопчиком в родині²!

Щоправда, в автобіографії 1921 р. (уперше надрукованій 1928 р.!) Микола Скрипник згадує, як на початку Першої світової війни сидів за антивоєнну агітацію у п'єтерській тюрмі з якимсь І. І. Кисильовим³, проте знайомство з цією людиною ніяким чином не позначилося на його подальшому житті. Цікаво, що за арифметичними викладками Василевського його співкамернику мусило бути в 1914 р. ...аж 11 років! Відзначаю також, що у найбільш ґрунтовній біографії Миколи Скрипника, яка з'явилася минулого десятиліття, немає жодної згадки про співпрацю цього “безмежно відданого інтернаціональній революції борця” (характеристика автора монографії) з вищезгаданим Кисельовим⁴.

Якщо ж відкинути іронічний тон, то напрошується наступний висновок. Слід бути дуже легковірним, аби вдовольнитися повідомленими вище “одкровеннями”, як і повірити в те, що ними могли поділитися з першою-ліпшою людиною. А Василевському у таких речах чомусь надзвичайно щастило – йому постійно “сповідувалися” набагато старші і досвідченіші за нього люди, імен яких він здебільшого пригадати чомусь не спромігся, хоча їхні слова запам'ятав достеменно, “бо колись мав досить треновану пам'ять”. Єдине, чого не врахував оповідач, це те, що майбутні дослідники невдовзі зможуть верифікувати наведені ним “свідчення”. Мабуть, він не сподівався, що будуть відкриті архіви та спецхрани, з'явиться величезний масив довідкової літератури, відбудеться справжня революція інформаційних технологій і його необачні висловлювання привернуть прискіпливу увагу скептиків, що знайдуть у них десятки розбіжностей з реальними фактами. Звідси можна з великою долею ймовірності припустити, що всі повідомлені автором “факти” є витвором його власної фантазії, а точніше звичайнісінькою містифікацією.

Лишається додати лише одне: художній вимисел має право на існування, якщо він стоїть на речей безневинних і безпечних, які не зачіпають занадто трагічних і резонансних подій нещодавнього минулого. “Благі” помисли, спрямовані на заповнення “білих плям” вигадками та новими міфами, можуть спричинитися лише до появи “мін уповільненої дії”, здатних завдати непоправної шкоди пошуку істини.

¹ Письменники Радянської України. Біобібліографічний довідник / Упорядники: Олег Килимник, Олександр Петровський. К., 1970. С. 187; Українська літературна енциклопедія. К., 1990. Т. 2. С. 469.

² Мацько В. Гармонія душі і серця. До 110-річчя з дня народження Олександра Івановича Кисельова [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/kr_calendar/index.php?year=2013&month=14

³ Кошелівець Іван. Микола Скрипник. Мюнхен, 1972. С. 270.

⁴ Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. К., 2002. 352 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018